

Muradov Ali Nasrullaoglu

Ph.D., Associate Professor
Azerbaijan Technological University,
Republic of Azerbaijan, Ganja
Agayev Konul Yuusif

ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВАНИИ ЛЕЧЕБНОЙ НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ

Мурадов Али Насруллаоглы

к.х.н., доцент

Азербайджанский Технологический Университет,
Республика Азербайджан, г. Гянджа

Агайев Конул Юусиф

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15960909>

Азербайджан богат запасными углеводородами нефтепродуктов, имеющих в составе биоактивные вещества, лекарственные растения и фруктовые сады. В земном шаре имеется 11 климатических условий.

Девять из них имеются в Азербайджане. В тропических, субтропических и горных местностях распространяется сильная солнечная энергия. Благодаря этой энергии в Азербайджане выращивают фрукты и овощи, а полученные из них соки, экстракты очень богаты минеральными элементами и витаминами. Эта солнечная энергия даёт возможность выращивать в Азербайджане в году два раза овощи. Каждый побывавший в Азербайджане любит его красотой.

Главная цель исследования состоит в следующем: чтобы усовершенствовать препараты для народной медицины благодаря биоактивным веществам полученных из природных углеводов, лекарственных растений, фруктов и ягод.

Одна из актуальных задач, которая стоит перед биологами, химиками и фармацевтами. Следующее получение биоактивных лекарств и лечения ими различных заболеваний. Конференции проведённые на мировом уровне посвящаются по усовершенствованию и получению биоактивных лекарств и использование их в народной медицине различных заболеваний.

Краткая информация об лечебной нафталанской нефти относящаяся в Азербайджанской Республике к Гянджинской нефтегазоносной области, находящаяся на северо-восточном склоне малого Кавказа у подножия Муурвадгского хребта.

Нафталанская нефть является единственной в мире нефтью обладающей эффективностью лечебного действия.

С древних времён нафталанская нефть применялась для лечения разных кожных заболеваний остеохондроза, ревматизма и др.

По архивным данным до 1873 года, нафталан добывался из неглубоких скважин, выкапываемых вручную.

В 1890 году немецкий инженер, концессионер Э.Н. Егер купив землю в месторождениях нафта-

лана, заложив первые буровые скважины для добычи нафталанской нефти. Он построил небольшую фабрику для изготовления нафталанской мази.

Предприятие Э. Егера и компании приобрели большой размах.

Способы приготовления Егеровских мазей были засекречены и монополизированы. Э.Н. Егер в Германии открыл два нафтала новских акционерных общества.

«Нафталан в Магденбурге» и «Нафталан в Дрездене» которые изготавливали препараты из нафтала. Многие врачи того времени считали нафталанскую мазь не только лечебным, но и рекомендовали применять её в косметических целях для смягчения кожи лица и разглаживания морщин. Сегодня, чрезвычайно интересно отметить тот исторический факт что, в конце XIX века немецкую мазь с этикеткой «Нафталан» можно было видеть во всех крупных городах мира: в Лондоне, Гамбурге, Токио, Каире и т. д.

В 1912 году другой немецкий предприниматель А. Ковель начал вырабатывать другие препараты из нафтала.

В городе Нафталан Министерством Здравоохранения Азербайджана проведена конференция по проблеме нафталанской нефти, в конференции выступил покойный академик А.М. Кулиев, директор Института Присадок Химии АН Азербайджанской Республики и его аспирант А.Н. Мурадов, выступая они дали информацию о том, что лечебная нафталанская нефть имеет сложный состав:

1. Нафтеновых углеводов 55 %
2. Лёгкая ароматика - 90%
3. Средние ароматики - 11,7%
4. Тяжёлые ароматики - 10,1%
5. Смолы - 14,2%

Для учёных на этой конференции это было важной информацией т. к. до сих пор не был выяснен вопрос о том, какие компоненты этой нефти обладают наибольшей биологической активностью являющимся действующим началом.

В первый раз А.Мурадов в 1968-1975 годах под руководством академика А.М.Кулиева современ-

ными физико-химическими методами в (институте-Присадок Академика Наука Азербайджанской республики изучал физико-химические свойства нафталанской нефти и установил, что в составе нафталанской нефти содержатся следующие компоненты (табл.1.)

Научный работник А.Мурадов на основании проведённых научных исследовательских работ установил, что нафталанская нефть являясь уникальной по своему лечебному действию, отличается от подавляющего числа других нефтей также своими физико-химическими свойствами. Для нее характерны высокий удельный вес [$d=0,9395$], отсутствие легких фракций и твердых парафиновых углеводородов, значительное содержание смол [14,8%], большая склонность к образованию с водой весьма стойкой эмульсии.

По нашей инициативе, для установления биологической активности и лечебных компонентов (таблица 1), полученных из нафталанской нефти отправлены в АЗНИИ Азербайджанской Республики, на кафедру микробиологии Азербайджанской Сельскохозяйственной Академии и в курорт Нафталана.

Были исследованы бактерицидные свойства, влияние компонентов нефти на обменные процессы, физиологические и биохимические сдвиги в животном организме, на морфологию периферической крови и кроветворения, на различные функции органов и систем живого организма в норме и патологии, их эффективность при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и в ветеринарии.

В настоящее время в Гяндже в Нафталанском оздоровительном центре проводится лечение нафтеновыми углеводородами, полученных из нафталанской нефти различных заболеваний таких как: заболевание суставов и позвоночника, периферических сосудов, кожных заболеваний, гинекологических, хронический неспецифического простатита, стоматологических заболеваний, ожогов I, II, и III степени, отморожение, геморроя, трудно заживающих ран, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Дыхательных путей, 5 нафтеновой серы вещества 100

Экспериментальная часть.

Хроматографическое разделение нафталанской нефти (при комнатной температуре) после ее деэмульсации осуществляли ускоренным адсорбционным методом применяемым при исследовании углеводородного состава смазочных масел [1,2]. Берется 40мл лечебного нафтенового углеводорода полученного из нафталанской нефти, фильтруется и переливается в 2-х литровый стеклянный химический стакан.

В народной медицине сок алоэ широко используется для лечения язвы желудка, запоров, геморроя и др., потому что сок полученный из листьев

алоэ (5 летнего) содержит в свободном виде соединения оксиметилантрахинон, антрагликозиды, эфирные масла и витамин С.

Все эти вещества являются биологическими стимуляторами [2].

Учитывая выше сказанное, берется 250 мл концентрированного сока алоэ и смешивается с нафтеновым маслом.

С древних времён мёд используется для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, желчных путей, почек, сердечно сосудистой и нервной системы. В составе содержатся ценные минеральные вещества, углеводороды (глюкоза, фруктоза), белки органические кислоты и небольшое количество витаминов.

Учитывая высокие лечебные свойства мёда, мы решили использовать его совместно со смесью нафтенового масла и сока алоэ.

Смешивается 50 гр. мёда со смесью нафтенового масла и сока алоэ. в течение 7 дней в тёмном прохладном месте. Уже готовый бальзам разливается в 100 мл тёмные стеклянные баночки и хранится в тёмном месте, так как под воздействием солнечного света изменяется его состав.

Приготовленная смесь хранится 9/ В Гянджинском Оздоровительном Центре, первые нами изготовленным бальзамом врачами были проведены исследования в области лечения таких болезней как: язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, геморроя, запоров, трещин в толстой кишке, грибковых заболеваний пальцев ног, псориаза и др.

В результате проведенных медицинских исследований было доказано, что этот бальзам имеет активное биологическое свойство и в течении 18-ти дней способен излечить от выше нами перечисленных болезней [6, 7].

После использования бальзама для лечения больных в Гянджинском Оздоровительном Центре и получив положительные результаты, врачами было нам акт внедрения.

Список литературы:

1. Глухов М.М. «Медоносные растения», 7 издательство, 1974 г.
2. Йориш Н.П. «Пчелы и медицина», Ташкент, 1975 г.
3. Меньшикова З.А., Меньшикова И.Б., Попова В.Б. «Энциклопедия лекарственных растений» М. 2008 г.
4. Мурадов А.Н., Анисимов А.В., «Вестник», МГУ Сер.хим., - 2006 г., т. 47, - № 3, с. 226.
5. Мурадов А.Н., «Исследование химического состава лечебной нафталанской нефти. Материалы международной заочной научно-практической конференции», Новосибирск, 2012 г.
6. Патент.
7. Сергиенко С.Р., Полякова А.А., Айдогдыев А.А., Ниязов Б.Г., Нефтехимия, 1980 г., — с. 643.

